

TURKIY XALQLARNING “KITOBI DEDE QO`RQUT”, “O`G`UZZON” VA INGLIZ-IRLAND XALQLARINING “BEOVULF” VA “TAIN BO KUAILNGE” EPOSLARIDA DO`STLIK MOTIVI TALQINLARI

Sapayeva Bibijon Rustamovna

Urgench state university named after Abu Rayhon Beruni, Teacher of the department “English language and literature”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15585095>

Annotatsiya. *Kitobi Dada Qo`rqut`da do`stlik x qahramonlarning vatan va qabila oldidagi sadoqati, jang maydonlarida bir-biriga ishonchi bilan ifodalanadi. Masalan, Qo`rqut otaning dono maslahatlari o`g`uz qabilalarini birlashtirishga xizmat qiladi. "Beowulf"da do`stlik jangchilar o`rtasidagi vafodorlik (Beowulf va Wiglaf) orqali namoyon bo`lib, xalq oldidagi majburiyat muhim o`rin tutadi. "Tain Bo Kuailnge"da Ku Chulein va Ferdiad o`rtasidagi tragik do`stlik esa siyosiy ziddiyatlar tufayli buziladi, bu esa sadoqatning chegaralarini ko`rsatadi.*

Kalit so`zlar: *Turkiy eposlar, Yevropa eposlari, do`stlik motivi, sadoqat, axloqiy tushunchalar va qadriyatlar, insoniylik, oila qadriyatlari, donolik.*

Annotation. *In "Kitabi Dada Qorqud", friendship is portrayed through loyalty to tribe and homeland, exemplified by Qorqud Ata's wisdom uniting Oghuz clans. "Beowulf" emphasizes warrior camaraderie, particularly Beowulf's loyalty to Hrothgar and Wiglaf's unwavering support in battle, reflecting Anglo-Saxon ideals of allegiance. "Táin Bó Cúailnge" explores the tragic friendship between Cú Chulainn and Ferdia, torn apart by political conflict, highlighting the cost of loyalty in war.*

Key words: *Turkic epics, European epics, motive of friendship, loyalty, moral concepts and values, humanity, family values, wisdom.*

Аннотация. *В эпохе "Китаби Деда Коркут" мотив дружбы раскрывается через преданность племени и родине, где мудрость Коркута объединяет огузские роды. В "Беовульфе" дружба проявляется в верности воинов (Беовульф и Виглаф), отражая идеалы англосаксонского общества. В "Похищении быка из Куальнге" трагическая дружба Ку Чулин и Фердиад, разрушенная политическим конфликтом, подчеркивает границы верности в условиях войны.*

Ключевые слова: *мотив дружбы, верности, моральные понятия и ценности, гуманизм, семейные ценности, мудрость.*

“Kitobi Dede Qo`rqut” va “O`g`uzxon” eposlari asrlar davomida xalqning qadriyatlarini, urf-odatlarini va axloqiy tushunchalarini aks ettirib keladi. Bu asarlarda do`stlik, sadoqat, qahramonlik, ota-vatanga muhabbat kabi tushunchalar alohida o`rin tutadi. Ayniqsa, do`stlik mavzusi o`ziga xos badiiy vositalar orqali teran yoritiladi. “Kitobi Dede Qo`rqut” va “O`g`uzxon” eposlarida do`stlik motivi sodiqlik, fidoyilik, birodarlik va insoniylik timsoli sifatida yuksak darajada badiylashtirilgan. Bu motiv turkiy xalqlarning o`zaro birdamligi, jasorati va axloqiy yuksak qadriyatlarini aks ettiradi. Shu o`rinda “Kitobi Dede Qo`rqut” eposi turkiy xalqlarning eng mashhur epik yodgorliklaridan biri bo`lib, 15-16 asrlarda yozib olingan bo`lsada ancha qadimiy

og`zaki an`analar asosida shakllangan. Ushbu eposda vatanparvarlik, qahramonlik, or-nomus, donishmandlik va oilaviy qadriyatlar asosiy o`rin egallaydi.

Eposda “do`stlik” mavzusi yanada hayotiy va xalqona ko`rinishda tasvirlanib, bunda qahramonlar o`rtasidagi do`stlik ayniqasa og`ir sinovlarda o`z aksini topadi. Bayindirxon, Qazanbey, Bamsi Beyrek kabi obrazlar orqali do`stlikning eng go`zal namunalari ko`rsatiladi. Mas. Bamsi Beyrekning asir tushganida uning do`stlari uni qutqarish uchun jonini tikadi. Qazanbey do`stlarini dushmanning hujumidan himoya qilishda o`z hayotini havf ostiga qo`yadi. Ularning do`stligi sadoqat, vafodorlik va yelkadoshlik timsoli sifatida tasvirlanadi.

Turkiy xalqlarga mansub bo`lgan navbatdagi “O`g`uzxon” yoxud “O`g`uznoma” eposi qadimiy turkiy an`anaviy epos hisoblanib, Ozarbayjon, O`zbek, Turkman hamda Qozoq adabiyotlarida muhim o`rin egallaydi. “O`g`uzxon” eposida bosh qahramon O`g`uzxonning yonida har doim chog`atoylar - sodiq do`stlari va safdoshlari bo`ladi. Ular O`g`uzxon bilan yelkama-yelka turib dushmanga qarshi kurashadilar.

Misol “O`g`uzxon ajdarhoga qarshi kurashayotganida uning do`stlari va safdoshlari o`z hayotlarini havf ostiga qo`yib, unga yordam beradilar. Bu orqali do`stlik tushunchasi nafaqat hissiy yaqinlik, balki sodiqlik vafidoyilik timsoli sifatida aks etadi.

Aytish mumkinki, “Kitobi Dede Qo`rqut” va “O`g`uzxon” eposlarida do`stlik motivi turkiy xalqlarning qadimiy axloqiy qadriyatlari-sadoqat, bir-birini qo`llab-quvvatlash va birodarlik orqali ifodalanadi. Quyida har ikkala eposdan ushbu motivni yorituvchi mazmuniy parchalar keltiriladi.

“Kitobi Dede Qo`rqut” eposidagi “Bamsi Beyrek hikoyasi” dan parcha:

“Bamsi Beyrek ellik yigit bilan yuribdi. Do`stlariga doim tayangan, ularning oldida to`g`rilik bilan so`zlagan. Bir kuni dushman qo`liga tushganida, do`stlari uni unutmay, yillar o`tib bo`lsa ham uni qutqarish uchun yo`lga chiqdilar...”

Ushbu eposda donishmand yo`lboshchi hisoblanuvchi, asosiy qahramon Dede Qo`rqutning hikmatli so`zlari mavjud: -“*Do`st do`stning qora kunida bilinur.*”

Bu hikmat xalq og`zaki ijodida do`stlikning sinovi og`ir paytlarda ekanini ta`kidlaydi.

“O`g`uznoma” eposida esa quyidagicha holatni kuzatish mumkin:

“O`g`uzxon ulug` janglarga otlanganida yonida doimo sodiq yigitlari bo`lgan. Ularga “do`st bo`ling, biringizni asrang, Yolg`iz yigit yo`ldan toyadi, do`st bilan yo`l yurilur”,- degan vasiyat qilgan. Ushbu hikmatda do`stlik-yo`l ko`rsatuvchi, insonni yo`ldan adashmaslikka undovchi kuch sifatida tasvirlanadi.

Shuni aytish mumkinki, “Kitobi Dede Qo`rqut” va “O`g`uzxon” eposlarida do`stlik motivi turkiy xalqlarning o`zaro birdamligi, jasorati va axloqiy yuksak qadriyatlarini aks ettiradi. Har ikki eposda do`stlik nafaqat shaxsiy munosabat, balki ijtimoiy birlik va sodiqlik ramzi sifatida tasvirlanadi. Do`stlarning jasoratli harakatlari, ular orasidagi sadoqat, ba`zan mubolag`ali shaklda tasvirlanadi. Bu turkiy xalq og`zaki ijodining umumiy poetikasiga mos keladi; do`stlari, yaqinlari o`rtasidagi ittifoq davlat qurilishi, yurtdoshlar birligi va tinchligi uchun asos bo`ladi.

Qadimgi ingliz adabiyotining muhim asarlaridan biri hisoblanuvchi “Beovulf” (Ingliz-Sakson eposi) va qadimgi irland xalqining “Tain bo Kuailnge” eposlari Yevropa adabiyotining qadimgi namunalaridan bo`lib, ularda qahramonlik, sadoqat, vafodorlik va do`stlik mavzulari muhim o`rin egallaydi. Bu ikki asarda do`stlik faqat shaxsiy munosabatlar emas, balki ijtimoiy birlik va jamiyat qadriyatlarining ramzi sifatida aks etadi.

“Beovulf” eposi qadimgi ingliz adabiyotining eng yuqori cho`qqisi va eng qadimgi Yevropa xalq eposi sanalib, asarda 6-asr boshidagi voqealarni tasvirlanib, unda qadimgi

inglizlarning urf-odatlari, qahramonliklari va ijtimoiy tuzilishini aks etadi. Asarda Beovulf, Grendel, Grendelning onasi va ajdaho bilan kurashlari tasvirlangan.

“Beovulf” eposida bosh qahramon Beovulf va uning doʻstlari oʻrtasidagi sadoqat va yelkadoshlik aloqalari koʻplab sahnalarda aks etadi. Beovulf Gitlarni eng sodiq jangchisi sifatida Danlar qirolligi muammolarini hal qilish uchun jonini tikadi.

Eposdan parcha:

“Beovulf, Grendel bilan jang qilish uchun Hrozatga kelganida, u bilan birga uning doʻstlari Gitlar jangchilari ham boʻladi. Ular Beovulfni kurashga ruhlantirib, har tomonlama yordam berishga tayyor turadilar”

Eposda eng taʼsirli doʻstlik namunalaridan biri Viglaf obrazi orqali koʻrsatiladi. Beovulf ajdaho bilan kurashayotganida boshqa jangchilar qoʻrqib qochib ketaadi, ammo Viglaf sodiq doʻst sifatida Beovulfni yolgʻiz qoldirmay, yonida turib jang qiladi. Bu sahna doʻstlik va vafodorlikning eng yuqori namunasi sifatida talqin qilinadi. Eposdan parcha:

“Viglaf Veokstan oʻgʻli Beovulfga yordamga keldi. U eski doʻstlik rishtalarini eslab, ustozini qiyin damda yolgʻiz qoldirmadi”.

Navbatdagi epos Irland xalq eposi boʻlmish “**Tain Bo Kuailnge**” da Ku Chulen obrazi markaziy oʻrinni egallaydi. Uning doʻstlik tushunchasi, ayniqsa urush va sodiqlik mavzulari bilan chamcharchas bogʻliq. Mas. Ku Chulen bolalaikdagi doʻsti Ferdiad bilan jang qilishga majbur boʻladi. Ular bir vaqtlar doʻst hatto birodardek yqain boʻlgan boʻlsalarda, siyosiy majburiyat va vatan oldidagi burch sababli dushman sifatida toʻqnashadilar. Ferdiad va Ku Chulein oʻrtasidagi fojeali jang doʻstlik va urush oʻrtasidagi ichki ziddiyatni ochib beradi.

Eposdan parcha:

“*Ferdiad va Ku Chulen daryoning ikki qirgʻogʻida turar, ularning qalblari esa eski doʻstlik xotiralari bilan toʻlardi. Ammo ularning qilichlari dushmanlari kabi uchrashdi.*”

Bu sahna orqali epos insoniy tuygʻular, doʻstlik sadoqati va hayotiy majburiyatlar oʻrtasidagi murakkab muvozanatni ifodalaydi. Har ikki qahramon bir-birlarini hurmat qiladi, biroq oʻz xalqiga boʻlgan sadoqatlari tufayli fojeiy qarama-qarshilikka tushadilar. Aytish mumkinki “Beovulf” va “Tain Bo Kuailnge” eposlarida doʻstlik mavzusi muhim ahamiyat kasb etadi. “Beovulf” da doʻstlik – jangovar sodiqlik, fidoyilik va vafodorlik orqali ifodalanadi. “Tain Bo Kuailnge”da esa doʻstlik – fojea, urush va sadoqat oʻrtasidagi murakkab aloqalar orqali tasvirlanadi. Har ikki eposda doʻstlik nafaqat shaxsiy, balki jamiyat va vatan tushunchalari bilan bogʻlangan holda koʻrsatiladi.

“Beovulf” va “Tain Bo Kuailnge” eposlarida doʻstlik motivi har hil tarzda ifodlanadi. Quyidagi parchalar ushbu eposlarda doʻstlikning qanday badiiy qoʻllanilganligini koʻrsatib beradi:

Beovulf asarida doʻstlik va sadoqat motivi asosan Beovulfning oʻz xalqiga, doʻstlariga va qiroliga boʻlgan sadoqatini koʻrsatadi. Quyidagi parcha Beovulfning sadoqati va doʻstlikka boʻlgan muhabbatini ifodalaydi:

“*Beowulf spoke, son of Eageow: “I have heard, my lord, that you are in need, that you suffer from the monster’s power. Let me come to your aid, I will offer the help of my hands, my heart, my courage.”*”

Bu parcha Beovulfning doʻstlik va sadoqatini qahramonlik bilan ifodalashni koʻrsatadi. U Daniya qirolining davlati uchun kurashishga tayyor, oʻz hayotini xavf ostiga qoʻyib, doʻstlarining va qirolining xavfsizligi uchun kurashadi.

“Tain Bo Kuailnge” eposida do`stlik motivi ko`proq ittifoqlarga, sadoqatga va bir-biriga yordam berishga asoslangan. Quyidagi parcha Ku Chuleinning do`stlari va uning janglarda bir-biriga yordam berishini ko`rsatadi.

“Ku Chulein, with all his might, he stood firm in the battle, and his friends, the warriors of Ulster, fought beside him with courage and strength. Together they faced the great enemy and their bonds were stronger than any sword”

Ushbu parcha do`stlikning jang va urushdagi ahamiyatini ko`rsatadi. Ku Chulein va uning do`stlari bir-birini himoya qilib, o`zaro sadoqat va yordam bilan jangga kirishadi. Bu ularning o`zaro do`stligi va sadoqatini ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilib o`tilgan eposlarda do`stlik motivi bosh qahramonlarning yuksak ahloqi va sadoqatlariga asoslangan bo`lib, urush va janglarda bir-birini himoya qilish, sadoqat ko`rsatish asosida ifodalanadi va kuchli axloqiy qadriyatlar sifatida namoyon bo`ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dede Qorqut. (2019). *The Book of Dede Qorqut* (G. Lewis, Trans.). Penguin Classics.
2. Faraday, L. W. (Trans.). (1904). *The Cattle-Raid of Cualnge (Táin Bó Cúailnge)*. David Nutt. (Asli muallif noma'lum - irland xalq eposi)
3. Heaney, S. (2000). *Beowulf*. Faber and Faber.
4. Propp, V. (1968). *Morphology of the folktale* (2nd ed., L. Scott, Trans.). University of Texas Press. (Asli ish rus tilida 1928 yilda nashr etilgan)